

RELIGIÃO E FILOSOFIA DE VIDA

SATANISMO

conhecer para respeitar / DOI: 0.5281/zenodo.11067802

ENTREVISTAS
RELIGIÃO E
FILOSOFIA DE
VIDA À
MARGEM:

SATANISMO
COM:

VIVIANE F. K.
VERGUEIRO

Adepta da
Filosofia de Vida
Satanismo

O pentagrama invertido circunscrito por um círculo (também conhecido como pentagrama) é frequentemente usado para representar o satanismo.

- Olá, prezada Adepta. Agradeço por concordar em participar desta entrevista sobre o Satanismo. Para começar, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória e como se tornou uma Adepta dentro dessa visão de mundo?

- Meu caminho no ocultismo começou há alguns anos atrás, mas sou praticante de magia há seis anos. Iniciei meu caminho sinistro em uma ordem na qual eu participava, mas prefiro não mencionar o nome. Foi um passo muito interessante para mim, como se tivesse preenchido algumas lacunas minhas, como se fosse parte de mim esse caminho. Me senti preenchida e, dali para frente, sempre busquei estudar e tirar minhas próprias conclusões sobre alguns assuntos. Hoje sigo meu caminho sozinha, não participo de nenhuma ordem, e sigo a filosofia satânica."

BÍBLIA SATÂNICA

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS:

Imagem Ilustrativa.
Bíblia Satânica

- Interessante! O satanismo frequentemente é mal compreendido. Poderia explicar brevemente as principais crenças e princípios dessa religião?

- O satanismo foi fundado por Anton LaVey na década de 1960. Esta vertente do satanismo é vista como um símbolo de valores como individualismo, autonomia pessoal e busca pelo prazer. Os satanistas LaVeyanos seguem os princípios delineados na "Bíblia Satânica" de LaVey, que enfatiza a autoafirmação, a indulgência responsável e a rejeição de dogmas religiosos. Essa crença preza a liberdade individual e a rejeição de sistemas de controle autoritários.

Imagem Ilustrativa.
Pentagrama Invertido

AUTONOMIA INDIVIDUALIDADE

ÉTICA E MORALIDADE:

Imagem ilustrativa.
Baphomet

- E: Entendo. E quanto à moralidade? Como o satanismo aborda questões éticas e morais?

- O satanismo é uma filosofia que varia em suas interpretações e práticas, mas geralmente não segue os mesmos preceitos éticos e morais das religiões tradicionais.

Em vez disso, muitas formas de satanismo enfatizam a autonomia individual, a busca pelo prazer e a responsabilidade pessoal.

Existem diferentes correntes dentro do satanismo, e nem todas concordam sobre o mesmo conjunto de princípios morais. No entanto, algumas características comuns incluem:

* Autonomia e individualidade: O satanismo frequentemente valoriza a liberdade individual e a autonomia, encorajando os seguidores a tomarem suas próprias decisões morais com base em suas próprias necessidades e desejos.

BUSCA PELO PRAZER

ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Imagem ilustrativa sem
relação com o texto.

Cruz Satânica

* Hedonismo racional: Muitos satanistas acreditam no hedonismo racional, que promove a busca pelo prazer e pela satisfação pessoal, desde que isso não cause danos desnecessário aos outros ou a si mesmo.

* Responsabilidade pessoal: Os satanistas muitas vezes enfatizam a responsabilidade pessoal por suas ações e escolhas, rejeitando a ideia de culpa ou pecado atribuída por outras religiões.

* Rejeição de dogmas: O satanismo geralmente rejeita dogmas religiosos e autoridade moral externa, incentivando os indivíduos a questionarem e desafiarem crenças convencionais.

* Justiça e respeito: Embora o satanismo valorize a autonomia individual, muitos satanistas também enfatizam a importância da justiça e do respeito mútuo entre as pessoas.

É importante notar que, embora esses sejam temas comuns dentro do satanismo, diferentes correntes e tradições podem interpretar e praticar esses princípios de maneiras diversas. Além disso, nem todos os satanistas seguem uma moralidade estritamente hedonista; algumas formas de satanismo podem incluir elementos de altruísmo, compaixão e cuidado com os outros. A moralidade no satanismo é altamente individualizada e pode variar consideravelmente entre os praticantes.

RITUAIS SATANISTAS

ORGANIZAÇÃO:

-E quanto à organização? Existem congregações ou rituais no satanismo?

- Sim, existem várias organizações e tradições dentro do satanismo, cada uma com suas próprias crenças, práticas e estruturas organizacionais. Alguns grupos são mais formais e hierárquicos, enquanto outros são mais descentralizados e informais. Alguns grupos satânicos realizam rituais como parte de suas práticas religiosas. Esses rituais podem variar significativamente de grupo para grupo e podem incluir elementos como invocações, cerimônias de adoração, celebrações sazonais e até mesmo rituais simbólicos de autoaperfeiçoamento. No entanto, é importante notar que nem todos os satanistas participam de rituais, e alguns podem preferir uma abordagem mais individualista para sua espiritualidade.

CALENDÁRIO E FESTIVIDADES

CALENDÁRIO FILOSOFIA DE VIDA DO SANTANISMO:

Imagem ilustrativa sem ligação com o conteúdo

- E quanto aos feriados ou datas especiais?

- No satanismo, não há uma lista formal de feriados ou datas especiais que sejam universalmente reconhecidos por todos os praticantes. No entanto, alguns adeptos podem optar por celebrar certas ocasiões que tenham significado pessoal ou simbólico para eles. Isso pode variar significativamente dependendo da tradição ou escola de pensamento dentro do satanismo.

Alguns satanistas podem optar por observar datas que tenham importância histórica para o movimento satânico, como o aniversário de Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, em 11 de abril, ou o Walpurgisnacht, uma festa tradicional europeia associada à bruxaria e ao ocultismo.

No entanto, é importante notar que o satanismo é uma filosofia individualista e não dogmática, então as práticas e observâncias podem variar consideravelmente de uma pessoa para outra. Muitos satanistas enfatizam a liberdade pessoal e a autonomia para decidir como celebrar ou reconhecer eventos significativos em suas próprias vidas.

UMA ÚLTIMA QUESTÃO:

Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que têm curiosidade ou algum interesse pelo Satanismo?

- Que as pessoas busquem outras formas de conhecimentos, não se prendam a dogmas religiosos, que despertem e assumam as rédeas da própria vida, que iluminem o seu caminho com a sua própria luz.

CONCLUSÃO:

- Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco, Viviane F.K. Vergueiro. Foi uma entrevista esclarecedora!
- Eu que agradeço pela oportunidade.

O contexto da entrevista situa-se a partir das Ciências das Religiões, como campo científico que investiga os fenômenos religiosos e filosofias de vida. O objetivo desta entrevista é dar a conhecer um pouco da Filosofia de Vida do Satanismo. Enquanto problema ou hipótese partimos de uma ideia geral na qual este fenômeno de filosofia de vida não ocupa um lugar à margem no espectro valorativo da sociedade brasileira. Em torno da ideia de mistério e segredo, popularmente temos narrativas fantásticas que tem associado esta sociabilidade ilustrada a uma gama de adjetivos pejorativos. A hipótese com a qual enfeixamos esta série de entrevistas, e particularmente a Maçonaria, ainda pode ser situado naquilo que Pierre Bourdieu em a Economia das Trocas Simbólicas (2004d) classificou como o lugar das religiões mágicas, situadas socialmente às margens das religiões sacerdotais. Esperamos poder fornecer elementos informativos básicos desta sociabilidade para os profissionais de Educação, nomeadamente os Professores(as) do Componente Curricular Ensino Religioso. Nosso método será a entrevista semiestruturada, como preconizada por Menga Ludke e Marli André em “Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. Rio de Janeiro: E.P.U., 2022.

Cídio Lopes de Almeida
Doutorando em Ciências das Religiões
Faculdade Unida de Vitória
Boslista FAPES

ALMEIDA, C.L. VERGUEIRO, Viviane F.K.
Religiões e Filosofias de Vida à Margem:
Satanismo. Religião e Filosofia de Vida,
Abril de 2024, p. 1-7, vol. 2. São Paulo:
AMF3 Escola de Filosofia.